

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI

IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Yashil

Barqarorlik uchun innovatsiyalar:

Yashil iqtisodiyotga o'tish davrida
biznes va tadbirkorlik bo'yicha

2025 - yil
1-30-aprel

RESEARCH
AND GRANTS UPDATES

NAVBATDAN
TASHQARI SON

<https://gsbe-research.uz/conferences-ups-uz>

conference@gsbe.uz

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

*Elektron nashr. 121 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.*

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Dunyo sug'urta bozorida yashil xizmatlarning taraqqiyot strategiyalari.....	7
Alimov Baxodir Batirovich	
Yashil iqtisodiyot sharoitida amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish.....	14
Marupov Kabil Komilovich	
O'zbekiston iqtisodiyotini yashillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning joriy holati tahlili.....	20
Nurmetova Muyassar	
Econometric assessment of the impact of investments on the economic system of Surkhandarya region	29
Nurbek Khatamov	
Debt versus tax financing in infrastructure: impact on employment	37
Raxmatov Firdavs Feruz o'g'li, Kengesbaeva Gulfayruz Azamatovna	
Digital infrastructure and green energy in export diversification: evidence from post-soviet countries.....	47
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	
Jahon savdo tashkiloti doirasida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari: ko'p tomonlama savdo kelishuvlari tahlili	55
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi	
Развитие финтеха в узбекистане: современное состояние и международный контекст	63
Адилова Сакинахон	
Yashil iqtisodiyotni innovasion rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash	68
Rasulova Dilfuza, Kaytarov Voxid	
Gibrid avtomobillar importida to'lovlar undirish amaliyotini takomillashtirish.....	80
Kaljanov Baxadir Dauletbaevich	
Стратегии корпоративного управления и привлечения иностранных инвестиций в условиях устойчивой экономики.....	88
Фарход Каракулов	
The impact of WTO accession on Uzbekistan's trade policy: in the case of Kazakhstan	102
Azimjonov Muhammadsoli Muhammadolim o'g'li	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirishda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari va mexanizmlari	110
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR BIZNES MODELLARINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING ROLI	113
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li, Raxmatullayev Sardor Afzal o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORPORATIV MOLIYA BOSHQARUVINI KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	116
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORPORATIV MOLIYA BOSHQARUVINI KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Jumatova Gulzar Maxmud qizi

TDIU Iqtisodiyot va menejment kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Email: gulzarjumatova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot rivojlanishi sharoitida korporativ moliya tizimini boshqarishning zamonaviy usullari tadqiq etilgan. Xususan, korxonalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va investitsion jozibadorligini oshirishda samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlari (KPI) tizimini joriy etishning ahamiyati yoritilgan. Raqamli texnologiyalar (Big Data, sun'iy intellekt, ERP tizimlari) yordamida moliyaviy KPIlarni optimallashtirish va avtomatlashtirish yo'llari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida korporativ moliyani boshqarishni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, korporativ moliya, KPI (samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlari), moliyaviy menejment, raqamli transformatsiya, rentabellik, moliyaviy tahlil, ERP tizimlari.

Abstract: This article examines modern approaches to managing corporate finance systems in the context of digital economy development. Particular emphasis is placed on the role of implementing key performance indicators (KPIs) in ensuring financial stability and enhancing the investment attractiveness of enterprises. The study analyzes the possibilities of optimizing and automating financial KPIs through the use of digital technologies, including Big Data, artificial intelligence, and ERP systems. Based on the research findings, practical recommendations for improving corporate finance management have been developed.

Key words: digital economy, corporate finance, key performance indicators (KPIs), financial management, digital transformation, profitability, financial analysis, ERP systems.

Аннотация: В статье исследуются современные методы управления системой корпоративных финансов в условиях развития цифровой экономики. Особое внимание уделяется значению внедрения системы ключевых показателей эффективности (KPI) в обеспечении финансовой устойчивости предприятий и повышении их инвестиционной привлекательности. Проанализированы возможности оптимизации и автоматизации финансовых KPI с использованием цифровых технологий, таких как Big Data, искусственный интеллект и ERP-системы. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по совершенствованию управления корпоративными финансами.

Ключевые слова: цифровая экономика, корпоративные финансы, KPI (ключевые показатели эффективности), финансовый менеджмент, цифровая трансформация, рентабельность, финансовый анализ, ERP-системы.

KIRISH

Bugungi kunda global iqtisodiyotda yuz berayotgan shiddatli o'zgarishlar hamda raqamli texnologiyalarning barcha sohalarga keng joriy etilishi korporativ boshqaruv tizimini, xususan, moliya boshqaruvini tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham iqtisodiyotni raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

An'anaviy moliya boshqaruvi usullari hozirgi kunda katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash va bozor kon'yunkturasi tezkor o'zgarishlariga moslashishda yetarli samaradorlikni ta'minlay olmayapti. Shu sababli, korporativ moliya tizimida qaror qabul qilish jarayonini aniq va o'lchab bo'ladigan ko'rsatkichlarga asoslangan holda tashkil etish, ya'ni KPI (Key Performance Indicators) tizimidan foydalanish dolzarb masalaga aylandi.

Tadqiqotning maqsadi raqamli platformalar va innovatsion texnologiyalar yordamida korporativ moliya boshqaruvida KPI tizimini shakllantirish hamda uni takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

KPI — bu tashkilotning strategik va taktik maqsadlariga erishish darajasini aks ettiruvchi miqdoriy o'lchov bo'lib, korporativ moliya doirasida KPIlar nafaqat foyda ko'rsatkichlarini, balki moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini ham baholash imkonini beradi.

Moliya boshqaruvida KPIlar quyidagi asosiy toifalarga bo'linadi:

- Likvidlik ko'rsatkichlari: joriy likvidlik koeffitsienti, mutlaq likvidlik;
- Rentabellik ko'rsatkichlari: ROE (xususiy kapital rentabelligi), ROA (aktivlar rentabelligi);
- Aylanuvchanlik ko'rsatkichlari: debitorlik va kreditorlik qarzlarning aylanish tezligi;
- Qiymatga asoslangan ko'rsatkichlar: EVA (iqtisodiy qo'shilgan qiymat).

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlar “yangi neft” sifatida qaralmoqda. Shu bois, moliya direktori (CFO) endilikda faqat moliyaviy hisobotlarni shakllantiruvchi shaxs emas, balki kompaniyaning strategik rivojlantirishida muhim qarorlar qabul qiluvchi hamkorga aylanishi zarur.

Raqamli transformatsiyaning asosiy drayverlari quyidagilardan iborat:

1. Big Data (katta ma'lumotlar) — bozor tendensiyalarini tahlil qilish va prognozlash imkonini beradi;
2. Blockchain — moliyaviy tranzaksiyalarning shaffofligini ta'minlaydi va operatsion xarajatlarni kamaytiradi;
3. Sun'iy intellekt (AI) — moliyaviy xatarlarni baholashda inson omilining ta'sirini kamaytiradi.

An'anaviy KPI tizimlarining asosiy kamchiligi shundaki, ular ko'pincha o'tgan davr ma'lumotlariga (past-oriented) tayanadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida esa bashorat qiluvchi (predictive) KPIlar asosida real vaqt rejimida qaror qabul qilish imkonini beruvchi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval. Korporativ moliya boshqaruvida KPI ko'rsatkichlarining asosiy toifalari

Ko'rsatkich turi	An'anaviy yondashuv	Raqamli yondashuv (Takomillashtirgan)
Ma'lumotlar manbasi	Oylik hisobotlar	Real vaqt rejimida (Real-time data)
Tahlil chuqurligi	Yuzaki (Statik)	Chuqur (Big Data tahlili bilan)
Xatolik darajasi	Yuqori (Inson omili)	Minimal (Algoritmlar yordamida)

Raqamli sharoitda korxonalar qiymatini baholashda EVA (Economic Value Added) ko'rsatkichi muhim rol o'ynaydi:

$$EVA = NOPAT - (WACC \times IC)$$

Bunda:

NOPAT — soliqlar to'langandan keyingi operatsion foyda;

WACC — kapitalning o'rtacha tortilgan qiymati;

IC — investitsiya qilingan kapital.

Mazkur formulani raqamli platformalarga integratsiya qilish orqali har bir investitsion loyihaning samaradorligini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekiston korxonalarida KPI tizimini joriy etishda bir qator muammolar mavjud, jumladan:

- ma'lumotlar bazalarining tarqoqligi;
- hodimlarning raqamli ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- KPI ko'rsatkichlarining korxonaning strategik maqsadlari bilan yetarli darajada bog'lanmaganligi.

Yechim sifatida, korxonalarda ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlarini, xususan, SAP yoki Oracle kabi platformalarni joriy etish orqali barcha moliyaviy KPIlarni avtomatlashtirilgan Dashboard (boshqaruv paneli) orqali monitoring qilish va tahlil etish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korporativ moliya boshqaruvini KPI vositalari orqali takomillashtirish nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblash jarayoni, balki korxonaning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiluvchi strategik yondashuv hisoblanadi. Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

- KPI tizimi korxonaning umumiy strategik maqsadlari bilan uzviy va tizimli bog'liq bo'lishi lozim;
- raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish moliya xizmatlari bilan bog'liq operatsion xarajatlarni o'rtacha 30–40 foizgacha qisqartirish imkonini beradi;
- bashorat qiluvchi (predictive) KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish orqali moliyaviy xatarlar va inqiroz holatlarining oldini olish samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Shuningdek, tadqiqot doirasida taklif etilgan KPIga asoslangan raqamli boshqaruv modelini amaliyotga joriy etish korxonaning nafaqat ichki moliyaviy samaradorligini oshiradi, balki uning tashqi investorlar oldidagi ishonchilligi va investitsion jozibadorligini ham mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Robert S. Kaplan, David P. Norton. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. — Boston: Harvard Business Review Press, 1996.
2. Abdullaev A. H. Raqamli iqtisodiyot: darslik. — Toshkent, 2020.
3. Peter F. Drucker. The Practice of Management. — New York: Harper Business, 2006.
4. OECD. Digital Transformation and Corporate Governance. — Paris: OECD Publishing, 2019.
5. World Bank. Digital Economy for Development (DE4D): World Bank Group Strategy. — Washington, DC, 2020.
6. Aswath Damodaran. Applied Corporate Finance. — New York: Wiley, 2018.
7. Michael E. Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. — New York: Free Press, 2008.
8. SAP SE. Financial Management and KPI Analytics in ERP Systems. — SAP White Paper, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

